

GENDER TENGLIK: XOTIN-QIZLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILINISHINING HUQUQIY ASOSLARINING YARATILISHI

Tureniyazova Dilfuza Qulametovna

Innovatsion texnologiyalar universiteti Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrası t.t.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672285>

Annotatsiya. Maqolada xotin-qizlarning jamiyat hayotida tutgan oʻrni, Oʻzbekistonda xotin-qizlarni huquqlari va ularni qoʻllab-quvvatlashga doir huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi va ahamiyati soʻz etilgan.

Kalit soʻzlar: inson huquqlari, xotin-qizlar, gender tengligi, normativ-huquqiy hujjatlar

Аннотация. В статье рассматривается роль женщин в жизни общества, принятие и значение правовых документов, касающихся прав женщин и их поддержки в Узбекистане.

Ключевые слова: права человека, женщины, гендерное равенство, нормативно-правовые акты

Abstract. The article examines the role of women in society, the adoption and significance of legal documents concerning women's rights and their support in Uzbekistan.

Keywords: human rights, women, gender equality, regulatory legal acts.

Demokratik davlatda - inson huquqlari tengligiga alohida eʼtibor qaratiladi. Bugungi rivojlangan dunyo hamjamiyatida bu tendensiyani mustahkamlash jarayonida gender tengligiga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Gender tengligi nima? Er va xotin, bola va qiz oʻrtasidagi tenglik. Yaʼni ularning oilada, atrof-muhitda tengligini taʼminlash. Gender soʻzi ingliz tilidan olingan boʻlib jins, tur degan maʼnolarni anglatadi.

Mamlakatimizda gender tenglikni taʼminlash maqsadida qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan boʻlib, jamiyatda xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning oilada, jamiyatimizning har bir sohasida oʻz imkoniyatlarini yanada roʻyobga chiqarish boʻyicha qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarimiz har bir sohada faollik koʻrsatib kelmoqda. Ularning biri ustoz, biri shifokor, biri quruvchi, biri olim, biri sportchi, biri detutat. Ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy huquqlarini himoya qilish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Yangi konstitutsiyamizdagi 58-moddasida xotin qizlar va erkarlarning huquqlarining teng ekanligi, ularning jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohaslarida teng huquq va imkoniyatlarga ega ekanligi takidlangan[1].

1999-yil 14-apreldagi 760-I-sonli “Xotin-qizlarga qoʻshimcha imtiyozlar toʻgʻrisidagi” Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, 1995-yil 2-mart PF-1084-sonli “Oʻzbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlar rolini oshirish choralari toʻgʻrisida” Prezident Farmoni, 2004 yil 25-may PF-3434-sonli “Oʻzbekiston Xotin-qizlar qoʻmitasi faoliyatini qoʻllab quvvatlash borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2010-yil 30-sentabrdagi PF 4245-sonli “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2018- yil 2-fevral PF-5325-son “Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi

faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” farmonlarida xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlash, ularning jamiyatdagi faol ishtiroklarini amalga oshirish, ayollar huquqlarning kamsitilishiga yo'l qoymaslik chora-tadbirlarni amalda ko'rsatish keyingi yillarda o'z samarasini bermoqda.

2019-yil 2-sentyabrda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi[2]. O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun 7 bob, 32 moddadan iborat bo'lib, Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari, Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasi normativ-huquqiy bazasini shakllantirish va takomillashtirish hamda boshqa masalalar haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga gender, gender statistikasi, gender-huquqiy ekspertiza atamalariga qonunchiligimizda ilk bor izoh beriladi. Bugungi kunda gender tenglikni ta'minlash maqsadida 25 dan ortiq hujjatlar qabul qilingan bo'lib, mamlakatimizning har bir sohasida o'z ifodasini topmoqda.

O'zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, parlamentdagi xotin-qizlar soni qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o'ringa ko'tarildi. Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga, oliy ta'limda 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi[3]. Yildan yilga xotin-qizlarimizning jamiyatdagi faolligi ortib bormoqda. Bundan 15-20 yil oldingiga nisbatan qizlarimizning oliy ma'lumotli bo'lishga o'zlarining intilishlari kuchayganligini ko'rishimiz mumkin. Darhaqiqat, bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning o'z imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. O'zbekistonda bir qator qonunlar, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo'ravonlik va zulmdan himoya qilish va ayollar tadbirkorligini rivojlantirish to'g'risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sababi xotin-qizlar tengligini ta'minlash jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladigan oilalarning tatusligi, mustahkamliligida asos yaratadi. Sog'lom oilalarda voyaga yetayotgan yosh avlodlarning kamol topishiga zamin yaratiladi. Gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish ijtimoiy adolatni, barqarorlikni mustahkamlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi /<https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-562-son “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni./ <https://lex.uz/docs/4494849>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 28.05.2021 /<https://lex.uz/docs/-5466673>